

Russian 2011-12 Elections and Digital Media

ПРОТЕСТ В МИНИАТЮРЕ: «НАНОМИТИНГИ» КАК МЕДИАСОБЫТИЯ

Евгения Ним

Алтайский государственный университет

«**К**урьезы, Оппозиция в России, Выборы 2012» – именно такими тегами, образующими ироничный ассоциативный ряд, отмечена статья на сайте Русской службы Би-би-си под заголовком «Власти Барнаула запретили игрушкам митинговать»¹.

Провинциальный сибирский город прославился своими «наномитингами» – «кукольными протестами», которые последовали за декабрьскими митингами оппозиции, собравшими по несколько сотен человек. Дело в том, что эти митинги, прошедшие в Барнауле 10 и 24 декабря 2011 года в связи с непризнанием результатов парламентских выборов, местные власти санкционировать отказались. Полиция задерживала организаторов и митингующих. Тогда лидеры барнаульской протестной молодежи решили временно оставить идею классических «человеческих» митингов. Их вдохновил пример «коллег» из заполярных Апатитов – там был организован флэшмоб с игрушками из киндер-сюрпризов. Местом встреч и обсуждений предстоящих «наномитингов» и других акций стала социальная сеть «ВКонтакте». Здесь была создана группа «Барнаульское гражданское движение»². Первый «наномитинг» прошёл в Барнауле возле здания Театра драмы 7 января 2012 года, второй спустя неделю.

На них «явились» минидемонстранты из пластика и плюша, в более «многолюдном» митинге 14 января 2012 «приняли участие» около 170 игрушек (см. иллюстрации №2-7). Зайцы, тигры, бегемотики, мышата и смешные человечки держали крошечные транспаранты и плакаты с лозунгами «Я за чистые выборы», «Выборы есть – выбора нет», «Вор должен сидеть в тюрьме, а не в Кремле», «Терпение не резиновое», «Мишек на север», «Спасибо за рИформу АбрОзАвания!», «Всю Власть на самолет и в Апокалипсис!» и т.п.

¹ См.: <http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/02/120215_barnaul_nanomeeting_toys_not_allowed.shtml> (дата обращения 3 марта 2012).

² <<http://vk.com/barnaulprotiv>> (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №1. Скриншот страницы группы «Барнаулское гражданское движение» в соцсети «ВКонтакте» с анонсом «наномитингов».

ВКонтакте | Барнаулское Гражданское Движение | люди сообщества игры музыка помощь выйти

Моя Страница ред. | Мои Друзья | Мои Фотографии | Мои Сообщения | Мои Настройки

Новые фруктовые пюре! heinz-baby.ru

100% натурально. Есть противопоказания. Требуется консультация врача.

Видеоуроки от Carte Noire | Страница на vk.com

Он не сведет с Вас глаз на вечеринке.

Обсуждения | **Просмотр темы**

Наномитинг
Андрей Тесленко

В теме 36 сообщений 1 2

Андрей Тесленко
Друзья! 10 и 24 декабря в Барнауле на пл. Советов прошли митинги за честные выборы, многие из вас, наверняка, приняли в них участие. Барнаулские власти чинили всевозможные препятствия для их проведения: организаторы вызывались в прокуратуру, с ними «беседовали» представители ФСБ, отказывали в проведении митинга на центральной площади города, выставляя «потешные» пикеты «афганцев» посвящённые взятию крепости Измаил в тысячу нацистском году и прочая.

В связи с этим мы решили провести игрушечный «наномитинг». Если власти ограничивают наши конституционные права на свободу мирных собраний, то до прав игрушек они ещё не добрались. Мы будем использовать в качестве демонстрантов игрушки из киндер-сюрпризов, фигурки легио и т.п. с плакатами из зубочисток в руках (или что там у них будет в качестве конечностей :).

Пока решено провести 2 наномитинга: 7-го января (так сказать, обкаточный, поскольку много «демонстрантов» к этому времени вряд ли удастся собрать) и 14-го (планируем провести всероссийскую наноакцию протеста :)

Приходите 7-го и 14-го к 12 часам к фонтану у Драмтеатра, приносите своих «демонстрантов» или передавайте их со своими знакомыми, если не можете принести сами, пишите в обсуждении варианты лозунгов (лучшие из них обязательно будут присутствовать на наномитинге).

4 янв 2012 в 13:34 | Это спам | Ответить

Источник: http://vk.com/topic-32808450_25646587 (дата обращения 3 марта 2012).

Рядом с ними развернули «Лего-город», правая часть которого была занята «нано-лего-государством», а левая представлена активными и честными «нано-лего-гражданами». Организаторы митингов также сочинили «Сказку о честных выборах» и раздавали всем прохожим ее печатные экземпляры.

Иллюстрация №2. Пробный «наномитинг» в Барнауле 7 января 2012 г.

Источник: http://vk.com/photo-32808450_276002480 (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №3. «Наномитинг» в Барнауле 14 января 2012 г. Организаторы.

Источник: http://vk.com/album-32808450_150740855 (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №4. «Наномитинг» в Барнауле 14 января 2012 г. «Участники».

Источник: http://vk.com/photo-32808450_276442441 (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №5. «Наномитинг» в Барнауле 14 января 2012 г. Лозунг дня.

Источник: <http://ivan-krupchik.livejournal.com> (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №6. «Наномитинг» в Барнауле 14 января 2012 г. Лего-город.

Источник: <http://ivan-krupchik.livejournal.com> (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №7. «Наномитинг» в Барнауле 14 января 2012 г. «Гости».

Источник: http://vk.com/photo-32808450_276442510 (дата обращения 3 марта 2012).

Иллюстрация №8. «Наномитинг» в Барнауле 14 января 2012 г. Публика.

Источник: http://vk.com/album-32808450_150740855 (дата обращения 3 марта 2012).

Обе акции вызвали пристальный интерес полиции (а то, что вызывает интерес полиции, автоматически притягивает блогеров и журналистов, поэтому медийный резонанс был обеспечен). Полиция Барнаула заявила об использовании оппозицией «новых технологий» и направила запрос в прокуратуру, чтобы оценить, являются ли «наномитинги» несанкционированными публичными мероприятиями, за которые нужно привлекать к ответственности. Вскоре выяснилось, что являются, и их проведение нужно согласовывать с властями города.

Четырнадцатого февраля активисты барнаульского движения «Декабристы» (как стали они сами себя называть) подали заявку на согласование третьего «игрушечного митинга», и вечером того же дня получили ожидаемый отказ и два подарка от мэрии – игрушечных коровку и бычка. Заявка «декабристов» на пикет была оформлена весьма неординарно. В качестве участников публичного мероприятия там указывались «игрушки из киндер-сюрпризов – 100 штук, человечки лего – 100 штук, солдатики – 20 штук, мягкие игрушки – 15 штук, машинки – 10 штук»³. Заявители и сами признавались, что это фарс: «цель любого публичного мероприятия (в т.ч. и наномитинга) – общественный резонанс. Если бы мы составили заявку чин по чину, то такого резонанса в СМИ не было бы»⁴. Они вынуждены были следовать этой абсурдной логике, поскольку ей следует сама власть: «попытки властей ограничить права граждан на выражение своей позиции дошли до абсурда. Мы хотели превратить эти попытки в гиперболу, обнажить, какой нелепый фарс – борьба чиновников с собственным народом»⁵. По словам гражданских активистов, мэрия неоднократно отказывала им в проведении «реальных» митингов, порой по столь же сказочным причинам (чаще под предлогом, что «это место уже занято» – как выяснялось, людьми-«невидимками» под фиктивную акцию).

Итак, на сей раз власть решила ответить с юмором. Точнее, с иронией и сарказмом. Комментируя эту ситуацию, представитель мэрии отметил, что к заявке на пикет игрушек отнеслись «со всей серьезностью», хотя «может быть, стоило отправить данный документ по принадлежности в кукольный театр» (Качурина 2012). Однако у мэрии «нет никакой возможности согласовать данное мероприятие», так как «игрушки, особенно импортные, – не только не являются гражданами России, но и не являются людьми». Видимо, у игрушек российского производства все же был бы хоть какой-то шанс... Далее используется риторика неразумности: «возможно, подавшие заявление люди одушевляют свои игрушки, как это делают обычно дети...» и в доступной форме поясняется, что «игрушки... не могут быть участниками митинга». А поскольку все же «организаторы данного мероприятия выдвигают на роль граждан России свои игрушки», мэрия рекомендует заявителям «обратиться с подобными заявлениями в другие инстанции». По поводу этого «напутствия» один из посетителей сайта ИД «Алтапресс», где была опубликована новость, написал в комментариях: «а в

³ См. скан уведомления главы администрации г. Барнаула о проведении публичного мероприятия группой игрушек: <<http://sergey-shpp.livejournal.com/2012/02/14>> (дата обращения 1 марта 2012).

⁴ См. комментарии к публикации «Администрация Барнаула отказала "декабристам" в согласовании "наномитингов" и подарила организаторам игрушечных бычка и коровку» на сайте ИД «Алтапресс»: <<http://altapress.ru/story/80423#opinions>>, пост. Декабрист. 15.02.2012 (дата обращения 1 марта 2012)

⁵ «Doll 'protesters' present small problem for Russian police»: <<http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/26/doll-protesters-problem-russian-police>> (дата обращения 3 марта 2012).

какую интересно инстанцию их отправляют. Помимо кукольного театра может быть много направлений. Как-то не решаюсь их даже высказать»⁶.

«Декабристы» отозвали свои заявки и провели очередную акцию 19 февраля (см. иллюстрации № 9-11). Она прошла в форме одиночного пикета с использованием игрушек, на который не требовалось разрешения властей. Полиция не препятствовала, но протокол об административном нарушении все же был составлен. Кстати, организаторы мероприятий не раз отмечали, что полицейские сами довольно неловко себя чувствовали в роли карателей «лего-демонстрантов». «Полицейские же не по своей инициативе туда приехали, им кто-то приказал это сделать. И на видео прекрасно видно, что половине из них неловко, половине самим смешно...», – комментирует одна из активисток на странице группы «Барнаульское гражданское движение» в соцсети «ВКонтакте»⁷. Реакция властей на эти акции, по сути, и явилась главным информационным поводом для конструирования «наномитингов» в качестве ярких медиасобытий. Местной оппозиции, можно сказать, «повезло» («Очень хорошая акция получилась, особенно приятно посмотреть на глупый вид «органов»⁸). Масштаб «игрушечных протестов» был многократно увеличен – благодаря видеокамерам, качественным фоторепортажам и цифровым коммуникациям.

Иллюстрация №9. Одиночный «нанопикет» в Барнауле 19 февраля 2012 г. Медиа.

Источник: http://vk.com/photo-32808450_278712069 (дата обращения 12 марта 2012).

⁶ См.: <<http://altapress.ru/story/80423#opinions>>, пост Жалобщик 15.02.2012 (дата обращения 1 марта 2012).

⁷ См.: <http://vk.com/topic-32808450_25646587>, пост Л. 8.01.2012 (дата обращения 18 марта 2012).

⁸ <<http://altapress.ru/story/78446/opinions/page/1/?viewcomments=1#opinionshear>>, пост Гость 8.01.2012 (дата обращения 1 марта 2012)

Иллюстрация №10. Одиночный «нанопикет» в Барнауле 19 февраля 2012 г. Хозяева игрушек.

Источник: http://vk.com/album-32808450_153094466 (дата обращения 12 марта 2012).

Иллюстрация №11. Одиночный «нанопикет» в Барнауле 19 февраля 2012 г. Полиция: нюсмейкеры поневоле.

Источник: http://vk.com/photo-32808450_278712083 (дата обращения 12 марта 2012).

Сугроб с игрушками в окружении полицейских – несомненно, сильный визуальный образ, впечатливший сотни пользователей Интернета из разных регионов. Правда, риску предположить, что рядовые барнаульцы в большинстве своем, возможно и не в курсе, что их город стал буквально мировой столицей наномитингов.

«Игрушечные страсти» в Барнауле привлекли внимание не только федеральных СМИ («РИА Новости», «Интерфакс», «Газета.ру», «Ридус», «Фонтанка.ру», телеканалы «Дождь», РБК, НТВ, РЕН-ТВ), но и зарубежных массмедиа (Радио «Свобода», BBC, британские газеты «The Independent», «The Guardian», «The Periscope Post», немецкое издание «Der Spiegel», новостной портал Австралии news.com.au, телеканалы «France 24» (Франция), NOS (Голландия). В то же время местные СМИ, за исключением упомянутого выше ИД «Алтапресс» (главной медийной площадки Алтайского края), были довольно скупы на освещение «наномитингов».

Подобные игрушечные митинги прошли также в Ижевске, Иркутске, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Томске, Улан-Удэ и Уфе. В целом, движению была присуща сетевая форма организации политической активности, здесь нет централизованной иерархии. Это, скорее, ризоматическое пространство протеста. Оно возникло благодаря возможности координации идей и действий на основе горизонтальных коммуникаций – посредством Интернета и новых медиа⁹.

Таким образом, одновременно с «миниатюризацией» физического пространства протеста в отдельно взятом городе происходило расширение его географии – как на виртуальном, так и на материальном уровне. Кроме того, из-за противодействия власти это пространство было в прямом смысле дегуманизировано – игрушки выступили в роли латуровских «актантов» (Латур 2007), заменив реальные человеческие тела. Наконец, «наномитинги» моделировались исключительно как медиасобытия, по сути это симулякры, подлежащие многократному воспроизведению. Подобные «остроумные», «изящные» протесты – как это видится одним или «восстания лилипутов» и «эпатаж» – как это кажется другим, вполне уместны в обществе, где симулирована демократия, а оппозиция в лучшем случае воспринимается как курьез.

Литература

«Алтапресс.ру». <<http://altapress.ru>> (дата обращения 3 марта 2012).

«Власти Барнаула запретили игрушкам митинговать» // BBC Russian. 2012. 15 февраля. <http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/02/120215_barnaul_nanomeeting_toys_not_allowed.shtml> (дата обращения 3 марта 2012).

Группа «Барнаульское гражданское движение» в сети «ВКонтакте». <<http://vk.com/barnaulprotiv>> (дата обращения 3 марта 2012).

Качурина А. Администрация Барнаула отказала «декабристам» в согласовании «наномитингов» и подарила организаторам игрушечных бычка и коровку // Алтапресс.ру.

⁹ «Барнаульское гражданское движение» и сейчас достаточно активно в соцсети «ВКонтакте» (<<http://vk.com/barnaulprotiv>>), его подгруппа «Декабристы» уже после президентских выборов завела свой блог в Живом журнале (<<http://dekabristi22.livejournal.com>>); участники движения также использует сервисы Twitter (<<https://twitter.com/#!/BarnaulProtiv>>).

2012. 15 февраля. <<http://altapress.ru/story/80423#opinions>> (дата обращения 1 марта 2012).

Латур Б. Об интеробъективности // Социологическое обозрение. 2007. Том 6. №2. <<http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/63-INTEROBJECTS-RUSS.pdf>> (дата обращения 10 марта 2012).

Elder, Miriam (2012, 26 January). 'Doll 'protesters' present small problem for Russian police'. *The Guardian*. <<http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/26/doll-protesters-problem-russian-police>> (accessed 3 March 2012).

sergey_shpp [Сергей Андреев]. Уведомление о проведении митинга игрушек в Барнауле подано // LiveJournal. 2012. 14 февраля. <<http://sergey-shpp.livejournal.com/2012/02/14/>> (дата обращения 1 марта 2012).

ЕВГЕНИЯ НИМ – доцент факультета журналистики Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия), кандидат социологических наук. Сфера ее научных интересов включает социологию массовых коммуникаций, географию и антропологию медиа, культурные исследования, визуальные исследования. В настоящее время работает над методологией социологического изучения медиапространства.
[nimeg@mail.ru]